

АНАЛІЗ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПІДШИПНИКОВИХ ВУЗЛІВ СУДОВИХ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ

*Палагін О.М.**Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія",
кандидат технічних наук, доцент кафедри судових енергетичних установок і систем.*

ANALYSIS OF OPERATION MARINE ELECTRIC MOTORS BEARING UNITS

*Palagin O.**Danube Institute of the National University "Odessa Maritime Academy",
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Ship Power Plants and Systems.***Анотація**

У статті розглянуто особливості застосування, дефектації, заміни та аналіз експлуатації підшипникових вузлів судових електродвигунів. Розглянуто основні вимоги до монтажу та експлуатаційних випробувань. Надано рекомендації з практичної експлуатації.

Abstract

The article examines the specifics of stagnation, defects, replacement and analysis of ship electric motors bearing assemblies operation of ship electric motors. The main steps before installation and operational testing are reviewed. Recommendations for practical use are given.

Ключові слова: електродвигун, підшипник, мастило, температура, монтаж.

Keywords: electric motor, bearing, grease, temperature, installation.

Підшипники кочення (шарикопідшипники / ball bearings) є елементом електродвигуна, що найбільш зношується. На передній план вийшли такі проблеми як підвищений шум від підшипників, нагрівання і пошкодження підшипників. При проведенні технічного обслуговування, або ремонту електродвигуна однією з основних є завдання заміни та технічного обслуговування підшипників. У сучасних електродвигунах часто застосовуються підшипники з постійним консистентним мастилом («необслуговувані») - підшипники закритого типу, з маркуванням ZZ). Поняття «необслуговувані» не означає, що цим підшипникам не потрібно абсолютно ніякого технічного обслуговування. З часом підшипники, що не обслуговуються, слід змінювати. Коли саме, це залежить від терміну служби підшипника та консистентного мастила застосовуваного в підшипниках та умов експлуатації обладнання. Зазвичай термін служби підшипників, що не обслуговуються, становить 16000 – 40000 годин роботи. Термін служби консистентного мастила становить не менше 40000 годин роботи за нормальних умов експлуатації. Спрогнозувати термін служби підшипника неможливо. Відомо, що є три періоди процесу зношування деталей обладнання при експлуатації:

перший період – це процес приробітку, в якому темп зношування дуже високий в результаті приробітку та стирання початкових нерівностей або за наявності перекосів поверхонь сполучених деталей;

другий період – це знос, де відбуваються природні зміни форм і розмірів деталей у процесі експлуатації обладнання;

третій період – знос, у якому його інтенсивність різко зростає через неприпустимих змін у сполучених деталях. У цьому періоді відбувається вихід з ладу вузла.

Щоб збільшити ресурс та надійність обладнання та скоротити витрати, пов'язані з ремонтами та простоями, необхідна дуже точна та надійна система діагностики поточного технічного стану підшипників. Одним з таких способів контролю та діагностики підшипників широко поширеним у всьому світі є метод, що базується на вимірі параметрів вібрації. Зумовлено це тим, що вібрація несе у собі інформацію про стан підшипників зокрема та механізму загалом. Теорія та практика аналізів вібраційних сигналів в даний час відпрацьована так, що з її допомогою можна отримати достовірну інформацію про поточний стан не тільки підшипників, але його елементів. На жаль, у процесі експлуатації цей метод поки що не використовується. Заміри рівня вібрації електричних машин, що монтуються на судах, проводяться лише на заводі-виробнику.

Для виконання технічного обслуговування та поточного ремонту вузлів електродвигуна необхідно розібрати електродвигун та демонтувати підшипники. Під час проведення розбирання необхідно дотримуватися чистоти та акуратності. Для демонтажу підшипників необхідно застосовувати лише знімач підшипників (puller).

Встановлення нових підшипників.

Перед тим, як встановлювати новий підшипник, необхідно ретельно очистити елементи електродвигуна, корпус і вал. Посадка підшипників кочення має бути з невеликим натягом як на валу, так і в кришці. **Надмірний натяг деформує зовнішнє або внутрішнє кільця, що збільшує тиск на кульки і може бути причиною підвищеного нагріву та передчасного зносу. І навпаки – ковзна (ослаблена) посадка неприпустима, тому що призводить до прокручування зовнішнього або внутрішнього кільця у кришці або на валу під час роботи електродвигуна при номінальних**

оборотах. У процесі експлуатації доводиться зіштовхуватися з такими випадками, як послаблення посадки зовнішнього кільця підшипника у кришці. У таких випадках, як тимчасовий варіант, можна використовувати вставку з тонкої латунної фольги або кернення кришки (нанесення невеликих точкових заглиблень на посадковому місці за допомогою керна). Цей захід вимушений і вдаватися до нього слід у крайніх випадках. Відновлюються кришки, як правило, у заводських умовах, шляхом проточування та встановлення сталевих вкладишів.

При виконанні монтажу підшипників зусилля запресування необхідно передаватися тільки на кільце, що напресовується. На внутрішнє кільце, якщо монтаж проводиться на вал, і на зовнішнє кільце, якщо корпус. Проводити монтаж так, щоб зусилля з одного кільця передавалося на інше кільце через тіло кочення заборонено. У разі коли підшипник одночасно насаджується і в корпус і на вал, тоді зусилля повинні передаватися на торці обох кілець. При монтажі заборонено докладати зусилля до сепаратора. Не можна прикладати зусилля безпосередньо на кільце, допускається завдавати легких ударів, по кільцю лише застосовуючи втулку з м'якого металу. У разі монтажу підшипників відкритого типу підшипник необхідно попередньо прогріти в масляній ванні. Підшипник занурюється у ванну з чистою мінеральною олією, нагрітою до температури 80-90°C, і витримується 15-20 хв залежно від типорозмірів підшипника. Нагрітий підшипник встановлюють на вал і з невеликим зусиллям насаджують на місце. Сторона підшипника, де знаходиться заводське тавро, має бути зовні. Потім підшипник відкритого типу заповнюється рекомендованим консистентним мастилом. Марка мастила, що застосовується, повинна відповідати інструкції заводу – виробника або її аналог відповідно до судової мастильної карти (Lub. Oil Chart), затвердженої технічним відділом судноплавної Компанії.

При монтажі закритих підшипників (ZZ) з постійним консистентним мастилом, їх нагрівання до такої ж температури необхідно проводити в термостаті до температури 40-50°C. Нагрітий підшипник встановлюють на вал і з невеликим зусиллям насаджують на місце. Сторона підшипника, де знаходиться заводське тавро, має бути зовні. Підшипники закритого типу (ZZ) мають своє мастило, збережене на весь термін служби підшипника.

Запобіжні заходи при монтажі підшипників.

Підшипники завжди мають бути чистими. У разі потрапляння в підшипник бруду або забруднюючих речовин може призвести до його руйнування. Основні рекомендації щодо поводження з підшипниками та підтримання їх у чистоті:

- монтаж підшипників завжди необхідно проводити на чистому робочому місці та за допомогою чистих інструментів;
- не потрібно видаляти з поверхонь підшипника консерваційне масло. Практично всі підшипники монтуються без видалення з їх поверхонь масла;
- не слід упускати та деформувати підшипники. При зміні геометричної форми робота підшипника буде порушена;
- для монтажу підшипника використовуються лише інструменти з дерева чи м'якого металу. Забороняється використовувати інструменти, які можуть пошкодити поверхню підшипника;
- упаковку підшипника слід відкривати безпосередньо перед його монтажем.

Експлуатаційні випробування.

Щоб визначити, чи правильно змонтований підшипник у електродвигуні, треба провести його випробування. Спочатку необхідно повернути вал ротора вручну. Якщо ніяких сторонніх звуків при цьому не виникло, підшипник можна випробувати на швидкості обертання без навантаження. Якщо немає сторонніх шумів (звуків), необхідно поступово збільшувати навантаження. Якщо в процесі проведення випробувань виявлено вібрацію, незвичайний шум або підвищення температури – випробування необхідно негайно припинити та перевірити, чи правильно зібраний електродвигун. Практика показує, що максимальна температура підшипників кочення електродвигунів не повинна перевищувати 70°C. Перевищення цієї температури веде до плавлення мастила і, відповідно, втрати її мастильних властивостей.

У процесі експлуатації необхідно контролювати стан підшипників електродвигуна за такими параметрами:

- за рівнем шуму підшипника, що працює. Контроль проводиться "на слух" або, точніше, за допомогою технічного стетоскопа (рис.1), щуп якого прикладають до зовнішньої поверхні кришки в районі підшипника. Нормально працюючий підшипник видає рівномірний шум. Наявність сторонніх звуків чи стукотів свідчить про несправність підшипника;
- за рівнем вібрації. Нормально працюючий підшипник і, в цілому, електродвигун повинен мати мінімальну вібрацію (відповідно до даних заводських випробувань);
- за температурою. Вимірюють температуру зовнішньої поверхні кришки в районі підшипника. Температура нормально працюючого підшипника не повинна перевищувати 70°C.

Рис. 1. Технічний стетоскоп для контролю рівня шуму підшипників та інших механізмів (Sound Scope).

При проведенні технічного обслуговування електродвигунів з підшипниками відкритого типу, згідно годин напрацювання, необхідно додати мастило в підшипники використовуючи ручний мастильний шприц (рис.2). Виконати це можливо в тому випадку, якщо на кришці електродвигуна є спеціальний ніпель для змащення підшипника. Перед

приєднанням головки шприца необхідно очистити кульку ніпеля від старого мастила (пили, фарби). Потім, приєднавши шприц (попередньо заповнений мастилом), ритмічним натисканням на важіль, нагнітати мастило в порожнину підшипника. У цьому слід враховувати, що мастило в підшипнику є, лише його поповнити, тобто. 10-15 "качків" важелем буде цілком достатньо.

Рис. 2. Ручний важільно-плунжерний шприц для нагнітання мастила в підшипники (hand grease pump).

Список літератури

1. Баганов Є.О., Рожков С.О., Електричні машини, вид. ХДМА, 2018, 312с.
2. Правила класифікації та побудови морських суден / Регістр судноплавства України. Том.4. Київ.: 2020.- 555 с.

3. Правила технічної експлуатації морських і річкових суден. Електрообладнання. 31.2.002.06-96. Нормативний документ морського транспорту України, 210 с.